

MUDBALL URUG‘LARINING HARAKAT-BOG‘LANISH GRAFIKLARI

Muxiddinov Shohruh Xusniddinovich
SamATI agrotexnologiya kafedrası, tayanch doktorant
Pardayev Xofiz Qalandarovich,
SamATI agrotexnologiya kafedrası, v.v.b., dotsent
Ergashev Ismoil Tashkentovich,
SamATI agrotexnologiya kafedrası, t.f.d., professor

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mudball urug‘lari dronlar vositasida ma‘lum balandlikdan bittalab sochib ekilganda, shar shaklidagi urug‘li loy sharchaga havo qarshiligining ta‘siri va boshqa harakat parametrlari bilan bog‘lanish grafiklari o‘rganilgan*

Kalit so‘zlar: *Mudball urug‘i, havoning qarshiligi, dron tezligi, tortishish kuchi, qarshilik koeffitsiyenti, havoning zichligi, tushish vaqti.*

MUDBALL SEED MOVEMENT-LINKAGE GRAPHS

Mukhiddinov Shohruh Khusniddinovich
Doctoral student of the Department of Agrotechnology of SamATI
Pardayev Khofiz Qalandarovich
Associate Professor of the Department of Agrotechnology
Ergashev Ismoil Tashkentovich,
Doctor of Technical Sciences, Professor

Abstract. *This article studies the effects of air resistance on a spherical seeded mudball and its relationship to other motion parameters when mudball seeds are scattered one by one from a certain height using drones.*

Keywords: *Mudball seed, air resistance, drone speed, gravity, drag coefficient, air density, time of fall.*

ГРАФИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ДВИЖЕНИЯ СЕМЯН MUDBALL

Мухиддинов Шохрух Хусниддинович
Докторант кафедры агротехнологии, СамАТИ
Пардаев Хофиз Каландарович
СамАТИ, кафедра агротехнологии, доцент
Эргашев Исмаил Ташкентович
СамАТИ, кафедра агротехнологии доктор технических наук, профессор

Абстракт. В данной статье изучается влияние сопротивления воздуха на сферический засеянный грязевой шар и его связь с другими параметрами движения при разбрасывании семян грязевого шара по одному с определенной высоты с помощью дронов.

Ключевые слова: семена Mudball, сопротивление воздуха, скорость дрона, гравитация, коэффициент сопротивления, плотность воздуха, время снижения.

Кирish. Mudball (loy sharcha) urug‘i bu – turli xil foydali ingrediylarlardan tashkil topgan urug‘li loy sharchasidir. Massaga ega bo‘lgan urug‘ yuqori balanlikdan tashlanganda o‘zining og‘irlik kuchi bilan yerga tushib qisman ko‘milib qolishi ta‘minlanganda, yerga ishlov berib ekish vazifasidan qutqarishi mumkin. Mineral o‘g‘itlarga boy va himoya vazifasini bajaradigan loy qoplamasi urug‘ning unuvchanligini oshiradi.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 21-oktabr kunidagi “Yashil makon” loyihasi bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda 250 ming gektar belgilangan cho‘l hududlariga suvsizlikka chidamli saksovul, qandim, cherkez urug‘lari dronlar yordamida ekilishi kerakligini aytib o‘tdi. Dronlar yordamida yuqori balandlikdan dan tashlab ekilganda massaga ega bo‘lgan mudball urug‘larining tushish harakatini va tushish davomidagi havoning qarshiligini o‘rganish maqsadga muvofiq deb hisoblandi.

Adabiyotlar tahlili. Havo qarshiligini hisobga olmaganda mudball (loy sharcha) urug‘i faqat gravitatsiya ta‘sirida tushadi. Bunda, x -gorizontal yo‘nalish, y -vertikal yo‘nalish.

1. Gorizontal yo‘nalishda: Dronning tezligi o‘zgarmas, $v_x=v$ shuning uchun

$$\frac{\partial x}{\partial t} = v, \quad x(t) = vt \quad (1)$$

2. Vertikal yo‘nalishda: h balandlikdan tushayotgan mudball urug‘i faqat tortishish kuchi ta‘sirida harakatlanadi, tenglamasi quyidagicha [1]:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g, \quad y(t) = \frac{gt^2}{2} \quad (2)$$

Jism (dron) gorizontal o‘q bo‘ylab qandaydir v tezlik bilan uchganda undan erkin tushgan mudball (loy sharcha) urug‘i gorizontal tezlikka ega bo‘ladi. Buning natijasida natijaviy (umumiy) tezligi, o‘tadigan yo‘li (trayektoriyasi) va tushish vaqti o‘zgaradi, bunda gorizontal o‘q bo‘ylab ham masofa o‘tadi. Natijaviy (umumiy) tezligi quyidagi formuladan topiladi [2]:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (3)$$

Bu va bundan keyingi fomular Python dasturiga kiritilib grafiklar olindi. Mudball urug'ining yuqoridan tashlangandagi harakat parametrlarining o'zaro bog'lanish grafiklari, shu bilan birga havo qarshilik kuchi bilan bog'lanish grafiklari tasvirlandi. Dastlabki holatda havoning qarshiligini hisobga olmasdan harakat parametrlari bog'lanishi ko'rib, keyin havoning qarshiligi bilan olingan grafiklar o'zaro taqqoslandi.

Tadqiqot metodologiyasi. Havoning qarshiligini hisobga olmaganda, mudball urug'ining tushishdagi tezligi bilan tushish vaqti va tushish balandligi o'rtasidagi bog'lanish grafigi quyidagicha bo'ladi (gorizontal tezligi 0 ga teng):

1-chizma

Mudball urug'ining o'z og'irligi ta'sirida balandlikdan tushib yerga aniq ekilishini hisobga olib maksimal balandlik 50 metr qilib belgilandi. Yuqoridagi grafiklarda tushish tezligi bilan tushish vaqti va tushgan balandligi orasidagi bog'lanishlar ko'rsatilgan.

Natijaviy tezlik mudballning har bir tushish nuqtasida o'zgarib (ortib) boradi. Grafiklarda tasvirlash uchun dronning tezligini 5, 10 va 15 m/s da tanlab olamiz. Bunda ko'k rangli trayektoriyasi 5 m/s, yashil ranglisi 10 m/s, qizil ranglisi 15 m/s gorizontal tezlikka ega deb olingan. Quyidagi grafikda mudball urug'ining tushish balandligi bilan uning gorizontal o'qqa nisbatan ko'chishi keltirilgan:

2-chizma

Ko‘k, yashil va qizil rangli egri chiziqlar mudballning harakat trayektoriyasi bo‘lib, bunda har bir belgilangan 2 nuqta proyeksiyalari orasidagi masofa o‘zaro teng x o‘qi bo‘ylab bir birlik masofaga ko‘chishini bildiradi.

3 xil gorizontol tezliklar (5, 10 va 15 m/s) va urug‘ning vertikal o‘q bo‘ylab tushish tezligi orqali natijaviy tezliklar topilib tushish vaqti bilan bog‘liqlik grafiklari hosil qilindi. Tasvirlangan 3 xil chiziqlar mudball urug‘larining tushish davomidagi natijaviy tezligining vaqt o‘tishi bilan keskin oshishini ifodalaydi (3-chizma).

3-chizma

Havoning qarshilik kuchini hisobga olganda, havoning qarshiligi miqdor jihatdan mudballning tezligiga to‘g‘ri proporsional bo‘lib, yuqoridan tashlanganda tezligi ortgan sari qarshilik ham ortib boradi. Havoning qarshilik kuchi quyidagi formula orqali aniqlanadi [3]:

$$F = \frac{1}{2} C \rho A v^2 \quad (4)$$

Bu yerda C -havoning aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti; ρ -havoning zichligi; A -jismning frontal yuzasi, sharcha uchun $\frac{\pi d^2}{4}$; v -jism (sharcha) ning tezligi. Havoning tushayotgan jismga ko'rsatadigan qarshiligi koeffitsiyenti C (birliksiz kattalik) jism sirti, shakli va o'lchamiga bog'liq bo'lib, sfera uchun taxminan 0,48 ga teng. Havoning zichligi esa normal sharoitda $1,23 \text{ kg/m}^3$ ni tashkil qiladi [4]. Havoning qarshilik koeffitsiyenti k havoning zichligi, jismning aerodinamik koeffitsiyentiga va sirt yuzasiga to'g'ri proporsional bo'lib, ularning ko'paytmasi yarmiga teng [5]:

$$k = \frac{1}{2} C \rho A \quad (5)$$

Bundan k ning birligi $[\frac{kg}{m}]$ ekanligi kelib chiqadi va birligi kuchning birligiga mos keladi. Fizika kursida havoning qarshiligi $F = kv$ formuladan topilishidan ko'paytmaning birligi kuchning birligiga mos kelmagani uchun yuqoridagi (4) tenglama olindi, ya'ni havoning qarshilik kuchi jism tezligi kvadratiga to'g'ri proporsional.

Tahlil va natijalar. Qo'lda tayyorlangan diametrlari turlicha bo'lgan loy sharchalariga ta'sir qiladigan havoning qarshilik kuchida farq bo'lganligi uchun ixtiyoriy tanlab olingan 50 ta mudball urug'lari tahlil qilinib, ularning o'rtacha o'lchamlari topildi. O'rtacha diametri 2,3 sm, massasi esa o'rtacha 9 grammni tashkil qildi. Shar shaklidagi jismning hajmi va massasi orqali uning zichligini topish formulasi orqali loy sharchasining zichligi taqriban 1400 kg/m^3 ekanligi topildi [6]:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad V = \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{\pi d^3}{6} \quad (6)$$

bundan quyidagi ifoda kelib chiqadi:

$$\rho = \frac{6m}{\pi d^3} \quad (7)$$

Topilgan o'rtacha diametr yordamida har bir mudball urug'iga ta'sir qiladigan havoning qarshilik kuchi (o'lchamlari orasidagi farq juda kichik bo'lganligi uchun qarshilik kuchi deyarli bir xil ta'sir qiladi) yuqoridagi (4) formuladan topilib hisob-kitoblari grafiklarda tasvirlandi.

Havoning qarshilik kuchi tushayotgan mudball urug'ining tezligi kvadratiga proporsional bo'lib, har bir lahzada o'zgarib boradi, ya'ni sharcha tushayotgan balandlik qancha katta bo'lsa, unga tushish davomida shuncha ko'p qarshilik ta'sir qiladi. Quyidagi grafikda havoning qarshilik kuchi bilan urug'ning tushish balandligi o'rtasidagi bog'lanish grafigi ko'rsatilgan (4-chizma). Bunda qarshilik kuchining sharcha yerga yaqinlashgandagi (urilish oldidan) maximum qiymati topilgan, chunki qarshilik kuchini topishda jism tezligi inobatga olinadi:

4-chizma

Bunda hisoblashlardan

sharchaning frontal yuzasi $A=0,0004 \text{ m}^2$ deb olindi. Qarshilik kuchi kichik qiymatga ega ekanligi uchun uni e'tiborga olish yoki olmaslik masalasini hal qilishda qarshilik kuchining mudballning tezligiga, balandligiga va tushish vaqtiga bog'langanlik grafiklarini ko'rib chiqamiz:

5-chizma

Endi gorizontol tezlikka ega bo'lgan jismdan erkin tushayotgan sharchaning havoning qarshilik kuchini hisobga olgan holda natijaviy tezliklari orasidagi bog'lanish grafiklarini tuzamiz. Bunda gorizontol o'q bo'ylab tezlik o'zgarimas bo'ladi va natijada x o'qi bo'ylab havoning qarshilik kuchini nolga teng deb olamiz. Bunda sharchaning natijaviy tezligini (3) formuladan topamiz:

6-chizma

Yuqoridagi (4) formula orqali h balandlikdan tushayotgan sharchaga ta'sir qiladigan qarshilik kuchini hisoblab va havoning qarshiligini hisobga olmasdan parametrlarining bog'lanish grafigi farqi, ya'ni havoning qarshiligsiz va qarshiligini inobatga olgan holda grafikdagi farqlari tasvirlandi:

7-chizma

Bunda tashlash balandligi bilan tushish vaqti va tezligi orasidagi bog'lanishni havoning qarshiligini hisobga olgan va hisobga olmagan holatdagi farqlarini ko'rishimiz mumkin. Bu grafiklardan ko'rinib turibdiki loy sharchasi yuqori balandlikdan tashlanganda dastlabki 10 metrgacha bo'lgan balandlikni bosib o'tganda havoning qarshiligi ta'siri sezilarli farqqa ega emas. Demak, diametri 2,3 sm li loy sharcha 10 m dan balandlikdan tashlaganda havoning qarshilik kuchini inobatga olmasa ham bo'ladi.

Havoning qarshilik kuchining x o'qi bo'ylab o'zgarmas tezlik bilan tushayotgan sharchaga ta'siri uning topilgan natijaviy tezligi kvadratiga proporsional ravishda (4) formulaga ko'ra aniqlanadi. Quyidagi chizmada turli gorizontal tezlikka ega bo'lgan mudball urug'ining natijaviy tezligi va tushish vaqti orasidagi bog'lanish farqlari havoning qarshiligini hisobga olganda va olmaganda grafik tarzida tasvirlangan:

Havoning qarshiligi ta'siridagi va ta'sirisiz tushish taqqoslanishi

8-chizma

Bu grafikdan shuni aytishimiz mumkinki, turli xil gorizontal o'zgarmas tezlikda tushayotgan mudball urug'i o'rtacha 0,2 s vaqtdan so'ng sezilarli darajada havoning qarshiligiga uchrab oz miqdorda umumiy tezligining kamayishiga olib keladi.

Xulosa. Bizning tadqiqotimizdagi bu tahlil natijalari asosan diametri 2,3 sm li shar shaklidagi zichligi o'rtacha 1400 kg/m^3 bo'lgan jism uchun olindi. Mudball urug'larining drondan tushgandagi harakat parametrlari va havoning qarshilik kuchi o'rtasidagi bog'lanish grafiklari Python dasturida ishlab chiqildi. Havoning qarshiligini hisobga olganda yuqoridan tortishish kuchi ta'sirida tushayotgan jism harakatining ideal (qarshiliksiz) holatdan sezilarli farq qilishini natijaviy grafiklarda ko'rib chiqdik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. U. Boboho'jayev. "Mexanika" O'quv uslubiy majmua. Namangan 2023-y.
2. Fizika, Mexanika. Abduhamidov F.A. Egri chiziqli harakat. T-2019 (22-b).
3. D.C.Agrawal. Terminal velocity of skydivers, Banaras Hindu University, India;

Исследования по аэродинамике и экономичности машин. Алексей
Осипович

Никитин, 4-с. (Москва-1934).

4. <https://orbita.uz/>

5. John D. Anderson. Fundamentals of Aerodynamics. New York-2017.

6. N.Sultanov. Fizika kursi, Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent-2007.